

УДК 336.24.07

DOI 10.5281/zenodo.16410748

Научная статья

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

THE MARKING SYSTEM "CHESTNY ZNAK" AND ITS SIGNIFICANCE IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN RUSSIA

МЕЛИХОВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,
*помощник директора по отделу ВЭД,
ООО «АвтоАльянс».*

MELIKHOV MATVEY DMITRIEVICH,
*Assistant Director for the Department of Foreign Economic Activity,
"AutoAlliance" LLC.*

В статье рассматриваются особенности становления и развития государственной системы маркировки продукции «Честный знак» в Российской Федерации. Охарактеризована роль основных уполномоченных институтов, этапы и перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Раскрыт алгоритм ввода маркировки для импортируемых товаров и процесс их реализации на территории РФ. Показано, что маркировка товара (продукции) – это современный инструмент цифровизации внешнеэкономической деятельности РФ, который имеет высокий потенциал и перспективы развития, и, благодаря которому обеспечивается не только дополнительное фискальное финансирование федеральных доходов государства, но и осуществляется контроль за производством, оборотом, качеством и легальностью ввозимой продукции и товаров.

The article examines the features of the formation and development of the state product labeling system "Chestny znak" in Russia. The role of the main authorized institutions, stages and list of goods subject to mandatory labeling are characterized. The algorithm for introducing labeling for imported goods and the process of their implementation in the territory of the Russian Federation are disclosed. It is shown that product labeling is a modern tool for digitalization of foreign economic activity of the Russian Federation, which has high potential and development prospects, and thanks to which not only additional fiscal financing of federal state revenues is provided, but also control is exercised over the production, turnover, quality and legality of imported products and goods.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, система маркировки продукции и товаров, импорт, федеральный бюджет.

Key words: foreign economic activity, labeling system of products and goods, import, federal budget.

В условиях усиления процессов цифровизации и изменения направлений осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для РФ свойственно внедрение новых цифровых технологий, которые упрощают процесс взаимодействия между государством, субъектами рынка и населением, а также повышают качество производимых товаров, услуг и работ за счет введения систем контроля за качеством производства и реализации продукции.

Одной из таких цифровых технологий в РФ является маркировка продукции и товаров, которая впервые была введена в 2016 г. и была зарегистрирована национальная система «Честный знак» в 2017 г. [4]. Данная система маркировки предназначена для предоставления информации и достоверных сведений о необходимости вводе маркировки для товаров. Принципы работы системы «Честный знак»: прозрачность всех процессов, инструмент общественного контроля, внедрение современных и цифровых технологий, высокий уровень защиты потребителей, легкое, надежное и быстрое использование.

Теоретические основы системы маркировки товаров рассматривались российскими специалистами. В.В. Аннекар отмечала, что система «Честный знак» – динамичная, развивающаяся система. Для ее совершенствования необходима регулярная просветительская деятельность, обращенная к покупателям [2, с. 7]. По мнению В.В. Махмудова, Ю.А. Салтыковой, система маркировки «Честный знак» нацелена на обеспечение прозрачности процесса производства продукции [9, с. 55]. По мнению Д.Р. Сергеева, обязательная система маркировки обеспечивает экономическую безопасность государства через цифровые технологии [14, с. 183]. В исследовании Л.Н. Сморгочевой отмечалось, что обязательная маркировка товаров – инструмент административно-правового воздействия на экономические отношения в целом [15, с. 44]. В труде В.А. Писанковой, П.В. Хохловой было рассмотрено влияние на маркировки товаров на различные сферы экономики России, а также детерминированы тенденции развития системы маркировки для государства, производителей и потребителей [11, с. 187].

В РФ все более активно развивается практика параллельного импорта из-за усиления санкционного давления и цифровизации экономики. В связи с этим, необходимо усиление государственного контроля за ввозимыми товарами и продукцией для обеспечения безопасности потребителей [7, с. 1044]. В условиях ускорения процессов цифровизации и преодоления проблем, связанных с санкциями на отдельные импортные товары, в нашей стране назрела необходимость пересмотра и совершенствования национальной системы маркировки «Честный знак» в РФ.

Методологической основой статьи являются ретроспективный, сравнительный анализ, статистический метод, метод абстракции и обобщения.

Постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787 от 12.08.2016 г. впервые была введена обязательная маркировка товаров средствами идентификации для меховых изделий [13]. С 2017 г. была введена и начала полноценно функционировать система маркировки товаров «Честный знак».

«Честный знак» – национальная система цифровой маркировки и трекинга товаров, представляющая собой QR-код на товаре. При сканировании QR-кода отображается следующая информация: срок годности, состав, производитель, страна происхождения, документация (сертификаты, патенты, стандарты и регламенты). Данный код невозможно подделать, поскольку его получают только зарегистрированные компании. Благодаря системе «Честный знак», каждый покупатель может проверить историю товара и уверен в его качестве, в безопасности для жизни и здоровья, а на рынке отсутствует дефицит и некачественная продукция. Кроме того, уполномоченными органами осуществляется регулярное очищение рынка от просроченных товаров, что позволяет снижать издержки национальных производителей [4].

Главное преимущество национальной системы маркировки – способность быстро получить уже проверенную информацию о товаре, его производителе, логистике и качестве.

Координатором системы маркировки товаров в РФ является – Министерство промышленности и торговли РФ. В его подведомственности находятся Министерство здравоохранения РФ, как координатор по маркировке лекарственных препаратов, и Министерство сельского хозяйства РФ – координатор по упаковке воды и молочной продукции. Оператор си-

стемы маркировки товаров в РФ – разработчик системы «Честный знак», Центр развития перспективных технологий [13]. Контроль после ввода товаров в оборот осуществляют: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росздравнадзор, ФТС и МВД России [16].

Исходя из национальных интересов, Правительство РФ регулярно расширяет список продукции, подлежащей обязательной маркировке, а созданная система – обеспечивает правильность маркировок для ввода производителями и импортерами. Товары, подлежащие обязательной маркировке, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Хронология расширения списка товаров, подлежащих обязательной маркировке в РФ

Дата введения запрета	Нормативные документы	Наименование товара / продукции
12.08.2016	Постановление Правительства № 787	Меховые изделия
01.10.2019, 01.07.2020	Постановления Правительства: № 1556 и №1557	Лекарственные препараты для медицинского применения
01.07.2019, 01.07.2020, 15.03.2022, 25.12.2022	Постановление Правительства № 224	Табачная, никотинсодержащая и безникотиновая продукция
01.07.2022	Постановление Правительства № 860	Обувь
01.10.2020	Постановления Правительства: № 1957 и № 1953	Духи и туалетная вода, фототехника (кроме фотокамер)
01.11.2020	Постановление Правительства № 1958	Шины
01.01.2021, 01.04.2024, 01.03.2025	Постановление Правительства № 1956	Продукция легкой промышленности
01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021, 01.09.2024	Постановление Правительства № 2099	Молочная и фермерская продукция
01.12.2021, 01.09.2023	Постановление Правительства № 841	Вода
01.04.2023, 01.10.2023, 15.01.2024	Постановление Правительства № 2173	Пиво, отдельные виды слабоалкогольных напитков
01.10.2023	Постановления Правительства: № 886 и №870	Биологически активные добавки, антисептики
01.10.2023, 01.03.2024, 01.10.2024, 01.03.2025	Постановления Правительства: №894 и №744	Медицинские изделия, технические средства для реабилитации
01.12.2023, 01.03.2024, 01.06.2024	Постановления Правительства: № 887 и №678	Безалкогольные напитки и безалкогольное пиво

01.12.2023, 01.03.2024, 01.06.2024, 01.10.2024	Постановления Правительства: № 887 и №678	Безалкогольные напитки и безалкогольное пиво
01.05.2024	Постановление Правительства № 2028	Икра
01.09.2024	Постановление Правительства № 645	Велосипеды и велоси- педные рамы
01.10.2024, 01.03.2025	Постановление Правительства № 674	Корма для животных
01.10.2024	Постановление Правительства № 675	Ветеринарные препара- ты
01.10.2024, 01.02.2025	Постановление Правительства № 676	Растительные масла
01.12.2024, 01.03.2025	Постановление Правительства № 677	Консервы и фермерская продукция

Составлено автором с использованием [10]

Как видно из таблицы, начиная с 2016 г., обязательной маркировке подлежат более 17 видов товаров. Кроме того, во второй половине 2025 г. Правительством РФ запланировано расширение списка товаров.

Рис. 1. Этапы и краткое описание процесса маркировки товара (продукции) в системе «Честный знак» (составлено автором с использованием [4])

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 Федеральной таможенной службой РФ был установлен перечень товаров-исключений. В него вошли: образцы парфюмерной продукции, предназначенные для апробации и не предназначенные для продажи, образцы парфюмерной продукции, предназначенные для продажи объемом до 3 мл, продукты труда ремесленников, молочная продукция массой меньше 30 гр., молочная продукция непромышленного производства, детское, профилактическое и диетическое питание, товары, предназначенные для гуманитарной или социальной помощи, товары, приобретенные физическими лицами для личного пользования, конфискованная продукция и прочее [16].

Для обеспечения гарантий и подлинности товара (продукции) процесс маркировки осуществляется в 5 этапов (рис. 1).

Обязательная маркировка товаров (продукции) является фискальным инструментом пополнения доходной части федерального бюджета РФ. Так, в 2024 г. за счет маркировки товаров, продукции в бюджет поступило 470,8 млрд руб. (рис. 2).

Рис. 2. Фактические поступления финансовых средств в федеральный бюджет, благодаря системе «Честный знак» в 2024 г., млрд руб. (составлено автором с использованием [8])

Как видно, из представленной круговой диаграммы, наибольшее число финансовых средств поступило в федеральный бюджет за счет обязательной маркировки табачной продукции – 245,9 млрд руб. (или 52,2 %), также обязательная маркировка молочной продукции принесла в бюджет – 57,4 млрд руб. (или 12,2 %); обуви – 47,4 млрд руб. (10 %); товаров легкой промышленности – 37,2 млрд руб. (или 7,9 %). Наименьшее число финансовых средств поступило в федеральный бюджет за счет обязательной маркировки парфюмерных изделий – 5,5 млрд руб. (или 1,17 %). Маркировка прочей продукции принесла 77,5 млрд руб. (или 16,5 %).

Система маркировки «Честный знак» с момента ее введения позволила [4]:

- снизить уровень фальсификации молочной продукции до 0,2 %;
- сократить в 3 раза продажу молочной продукции и лекарств с истекшим сроком годности;
- сократить в 2 раза производство поддельных шин;

– уменьшить на 56 % и 37 % реализацию нелегальной обуви и парфюмерии соответственно.

Эффективное управление ВЭД предопределяет успех международных коммерческих организаций на мировом рынке [6, с. 70]. Усиление санкционного давления на РФ, как отмечалось ранее, привело к легализации механизма параллельного импорта [3, с. 54]. В связи с этим, была введена процедура обязательной маркировки импортируемых товаров (продукцию). Процедура оформления импортного товара на таможне РФ зависит от того, произведен ли товар (продукция) страной-участницей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или другим государством [5].

Для товаров (продукции), импортируемых из ЕАЭС в РФ введен и применяется упрощенный процесс регистрации маркировки и прохождения таможенных процедур. Импортер обязан заказать коды маркировки и обеспечить их нанесение до пересечения границы РФ.

Если товар ввозится из стран, которые не являются участниками ЕАЭС, то коды нужно нанести до помещения товара для прохождения таможенных процедур. Поэтому коды маркировки необходимо заранее передать на зарубежное производство, консолидированный склад или на таможенный склад в РФ, а также обеспечить нанесение, отправку отчета о нанесении и отчета об агрегации (опционально) и внести их в 31 графу таможенной декларации [12].

Маркировка импортируемой продукции должна содержать следующую информацию: название товара, страна производства, сведения о производителе, наименование бренда/компании, данные импортера, характеристика товара. За нарушение ст.15 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы [1]:

– производство немаркированной продукции (административный штраф установлен в размере: 5–10 тыс. руб. – для ИП и должностных лиц, 50–100 тыс. руб. – для юр. лиц, отсутствует для физ. лиц);

– хранение, транспортировка и реализация немаркированной продукции (размер административного штрафа: 5–10 тыс. руб. – для ИП и должностных лиц, 50–300 тыс. руб. – для юр. лиц, до 4 тыс. руб. – для физ. лиц).

Нанесение средств идентификации для иностранных (импортируемых) товаров должно производиться на территории таможенного склада, свободного склада или особой экономической зоны. Для товаров ЕАЭС – до их фактического пресечения границы РФ [16].

Для ввода маркировки для импортируемого товара участнику ВЭД необходимо осуществить следующие шаги:

1. пройти регистрацию на сайте «Честного знака» и дождаться присвоения лицевого счета;
2. подключить Электронный документооборот;
3. создать описание товара (его карточку);
4. зарегистрироваться в ГС1РУС (если продукция импортируется с маркировкой международных кодов GTIN, то регистрироваться не нужно);
5. создать запрос на приобретение кодов маркировки;
6. подготовить оборудование и определить место QR-кода;
7. нанести маркировку на каждый товар, и отправить его в ФТС;
8. предоставить в систему «Честный знак» информацию о вводе товара в оборот.

Процесс маркировки товаров средствами идентификации при их ввозе в РФ более сложный (рис. 3).

Рис. 3. Процесс маркировки товаров средствами идентификации при их ввозе на территорию РФ [16]

При импорте товаров (продукцию) может возникнуть ряд проблем (нарушений): неполная и недостоверная информация о маркировке, нарушение упаковки товара, неполнота информации и производителе, нечеткое нанесение маркировки, повреждение упаковки в процессе транспортировки. При наличии хотя бы одного из указанных нарушений, вся товарная партия будет отправлена обратно производителю для устранения нарушений или осуществлена ее задержка партии до выяснения обстоятельств [5].

Итак, созданная национальная система маркировки «Честный знак» – современный цифровой инструмент для осуществления ВЭД для эффективного регулирования оборота товаров (продукции) от момента их производства до конечного потребления.

Данная система, как показало исследование обладает следующими преимуществами:

- усиление общественного контроля для обеспечения надежности и гарантии безопасности товара (продукции);
- борьба с теневыми потоками товаров;
- дополнительное финансирование доходной части федерального бюджета государства.

Как ее основным недостаткам можно отнести:

- рост издержек производства на ввод маркировки и оплату маркировки;
- ограничение определенных категорий импорта;
- роста потенциального риска задержки товарной партии.

В связи с выявленными недостатками, государству целесообразно совершенствовать данный цифровой инструмент и оказывать особое внимание производителям путем оказания им адресной информационной поддержки, а также создания алгоритма превентивной оценки рисков прохождения процедуры таможенных процедур с применением современных систем искусственного интеллекта и технологий Big Data. Данные цифровые технологии способны осуществлять обработку и прогнозирование большого массива статистических данных и могут стать эффективным помощником для специалистов системы «Честный знак».

Изучаемая тема является мало исследуемой российскими и зарубежными учеными на данный период времени, поэтому основой для формирования исследования являются Постановления Правительства РФ, документы Федеральной таможенной службы и официальные данные системы «Честный знак» и «Честного сообщества».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.06.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 15. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
2. Аннекар В.В. Система маркировки «Честный знак» в парадигме непроизводительного потребления изделий из натурального меха // Костюмология. 2023. Т. 8. № 2. С. 1-9.
3. Антропов В.В. Параллельный импорт в системе российской внешней торговли в 2025 году // Экономика. Налоги. Право. 2025. № 1. С. 53-62.
4. Государственная система маркировки «Честный знак»: официальный сайт, 2025. URL: <https://честныйзнак.рф> (дата обращения: 06.07.2025).
5. Как маркировать импортные товары в 2024 г.: сайт «Бухгалтер.рф», 2025. URL: <https://бухгалтер.рф/press-center/otdel-ved/kak-markirovat-importnye-tovary-v-2024-g> (дата обращения: 07.07.2025).
6. Колесников О.С. Современные тенденции внешнеэкономической деятельности российских предприятий // Теория и практика современной науки. 2024. № 11 (113). С. 69-72.
7. Кулагин М.А., Мелихов В.А. Изменения в импорте России в условиях современных санкций // Экономика и социум. 2025. № 1 (128)-2. С. 1041-1045.
8. Маркировка товаров принесла в российский бюджет 470 млрд рублей: официальный сайт «Российская газета», 2025. URL: <https://rg.ru/2024/03/22/pod-znakom-plus.html> (дата обращения: 07.07.2025).
9. Махмудов В.В., Салтыкова Ю.А. Внедрение системы обязательной маркировки товаров "Честный знак" // Бизнес-образование в экономике знаний. 2023. № 2 (25). С. 54-55.
10. Министерство промышленности и торговли РФ: официальный сайт, 2025. URL: <https://minpromtorg.gov.ru> (дата обращения: 06.07.2025).
11. Писанкова В.А., Хохлова П.В. Маркировка товаров: текущее состояние и перспективы развития // Развитие таможенного дела Российской Федерации: дальневосточный вектор. 2021. № 1. С. 185-188.
12. Платформа «Честное сообщество»: официальный сайт. 2025. URL: <https://markirovka.ru> (дата обращения: 06.07.2025).
13. Правительство РФ: официальный сайт. 2025. URL: <http://government.ru> (дата обращения: 06.07.2025).
14. Сергеев Д.Р. Обязательная маркировка продукции: защита конечного потребителя или угроза малому бизнесу // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 2 (50). С. 183-191.
15. Сморчкова Л.Н. Обязательная маркировка товаров средствами идентификации как инструмент административно-правового воздействия на экономические отношения // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2021. № 2. С. 44-48.
16. Федеральная таможенная служба: официальный сайт. 2025. URL: <https://customs.gov.ru> (дата обращения: 06.07.2025).

Поступила в редакцию: 09.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Мелихов М.Д., 2025.